

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИБС ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Султанова Нигина Алишеровна

Магистр 3 года обучения

Кафедра: Внутренние болезни, нефрология и гемодиализ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805164>

Введение. В настоящее время мы наблюдаем увеличение доли больных с ИБС, в том числе за счет увеличения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и с Covid-19. Декомпенсация ИБС является основной причиной госпитализации в кардиологические отделения, особенно у пациентов старше 65 лет. Так, по данным США и стран Европы, ежегодно по поводу ИБС госпитализируют более миллиона больных. Новые алгоритмы ведения пациентов с ИБС позволили увеличить выживаемость; при этом ежегодная летальность в этой группе больных составляет 7%, а тяжелая декомпенсация, требующая госпитализации, достигает 17%. Вопреки существовавшему ранее мнению, более распространенной формой ИБС является ИБС с сохраненной фракцией выброса. Каждый год его доля растет на один процент. Половина пациентов с COVID-19 повторно госпитализируются в течение шести месяцев после выписки из стационара. В то же время смертность от гемодинамических нарушений среди больных этой группы достигает 30%. В этиопатогенезе обоих заболеваний имеются общие процессы: системное воспаление, окислительный стресс и эндотелиальная дисфункция. Основными маркерами системного воспаления являются провоспалительные цитокины, которые можно идентифицировать в системном кровотоке. Чрезмерная активация синтеза провоспалительных цитокинов играет ключевую роль в развитии ИБС (ФНО- α , ИЛ-1 и др.). Также это приводит к повышению активности синтазы оксида азота. Это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему из-за прямого токсического действия оксида азота на миокард, что приводит к апоптозу и фиброзу кардиомиоцитов.

Цель — оценить влияние Covid-19 на уровень цитокинов и функциональное состояние больных хронической сердечной недостаточностью и ИБС с различными категориями фракции выброса левого желудочка.

Методы и материалы исследования. В исследование включены 240 больных ИБС с Covid-19 в возрасте 40–70 лет. Все больные были разделены на четыре группы: 69 больных с сохраненной фракцией выброса, 91 больной со сниженной фракцией выброса, 36 больных и 44 больных. Всем участникам была проведена эхокардиография, тест шестиминутной ходьбы (6МХТ), результаты которого сравнивались с прогнозируемой дистанцией шестиминутной ходьбы: 6МХД (i). Дополнительно оценивали уровни NT-концевого фрагмента промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP), ИЛ-1 β , ИЛ-6, ФНО- α , подавление онкогенности 2 (ST2) в образцах крови пациентов.

Результаты исследования. Пациенты с ХСН-сФВ имели более высокие уровни вч-СРБ и провоспалительных цитокинов по сравнению с пациентами с ХСН-сФВ. Уровни NT-

proBNP были выше у пациентов с ХОБЛ и ХСН по сравнению с пациентами только с ХСН. Негативное влияние ХОБЛ на функциональное состояние больных ХСН с разным значением ФВ установлено более низкими значениями бМТ и соотношением бМХД/6МХД). Отмечено повышение уровня подавления растворимых форм онкогенности 2 (sST2) у больных ХОБЛ и ХСН по сравнению с больными с изолированным течением кардиальной патологии. Таким образом, выработка цитокинов, подобно нейрогормонам, может представлять собой биологический механизм, ответственный за появление симптомов у пациентов с коронавирусной инфекцией. Считается, что цитокины проявляют свои эффекты, связываясь со специфическими рецепторами на поверхности клетки, включая взрослый сердечный миоцит. Известно, что в случае TNF этот белок связывается с двумя типами рецепторов TNF: рецептором TNFR1 (р 55) и TNFR2 (р 75). Недавние исследования показали, что сердечные миоциты взрослого человека экспрессируют оба типа рецепторов TNF, и что рецептор типа 1 отвечает за опосредование отрицательных инотропных эффектов TNF. Исследования также показали, что когда оба рецептора TNF протеолитически отщепляются от клеточной мембраны, они существуют в кровотоке в виде циркулирующих растворимых рецепторов, обозначаемых как sTNFR1 и sTNFR2 соответственно. Интересно, что оба этих рецептора сохраняют способность связывать свой лиганд, а также ингибировать цитотоксическую активность TNF.

Выводы. У пациентов с ИБС с пФВ были более высокие уровни вч-СРБ и провоспалительных цитокинов по сравнению с пациентами с рФВ. Сочетание ИБС и Covid-19 усиливало системное воспаление и процессы ремоделирования миокарда, определяемые уровнем NT-proBNP, по сравнению с изолированным течением ИБС. Установлено негативное влияние ХОБЛ на функциональное состояние больных и различными категориями ФВ ЛЖ, что проявлялось более низкими значениями бМТТ и соотношения бМХД/6МХД. Повышение уровня sST2 отмечено у больных по сравнению с больными с изолированным течением кардиальной патологии. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полученные результаты расширили их диагностические возможности и позволили оценить прогноз и эффективность фармакотерапии больных с коморбидной ИБС.

References:

1. Wu C, Chen X, Cai Y и др. Факторы риска, связанные с острым респираторным дистресс-синдромом и летальным исходом у пациентов с коронавирусной пневмонией 2019 года в Ухане, Китай. 2020,
2. Хендрен Н.С., Дразнер М.Х., Бозкурт Б., Купер Л.Т. Описание и предлагаемое лечение острого сердечно-сосудистого синдрома COVID-19. 2020.
3. Li X, Pan X, Li Y и др. Повреждение сердца, связанное с тяжелым заболеванием или госпитализацией в ОИТ, и смерть у госпитализированных пациентов с COVID-19: метаанализ и систематический обзор. 2020.